

MUSTAQILLIK SHE'RIYATI VA ARUZGA MUNOSABATNING O'ZGARISHI

Nazarova Dildora Ilhomovna

f.f.f.d(PhD), dotsent

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy aruz hamda mustaqillik va mustaqillikkacha bo'lgan davr o'zbek she'riyatida aruz va unga munosabat haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mavzu, g'oya, shakl, aruz.

Hozirgi tarixiy sharoitda ma'naviy merosimiz durdonalarini chuqurroq o'rganish imkoniyati kuchaydi. Mustaqillik sharofati hamda ilm-fan sohasida erishilayotgan yutuqlar yanada yangidan-yangi zafarlarni qo'lga kiritish sari ilhomlantirmoqda. Bu zaminda yetishgan alloma shoirlar va buyuk mutafakkirlarning o'zbek she'riyati va adabiy-falsafiy tafakkurini naqadar baland pog'onaga ko'targan asarlarini har tomonlama chuqur o'rganishga, madaniy-ma'naviy merosimizni asrab-avaylash, uni kelajak avlodga bekamu ko'st yetkazish uchun keng yo'l ochildi.

Ijtimoiy va ma'naviy hayotimizda ro'y berayotgan o'zgarishlar hozirgi kunda butun adabiyotimiz tarixini boshqacha nigoh bilan tahlil etishni, uning ko'p jihatlarini qayta ko'rib chiqishni taqozo qilmoqda. Xususan, o'zbek adiblarining she'riyat, madaniyat va adabiyot uchun qilgan xizmatlari hamda ularning insonparvarlik, ma'rifatparvarlik tuyg'ularini targ'ib etuvchi asarlari ma'naviyatimiz va madaniyatimizning taraqqiyot yo'llarini aniqlash borasida muhim ahamiyat kasb etadiki, ularni istiqloq mafkurasi asosida yanada chuqurroq o'rganishga to'g'ri keladi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov aytganlaridek: "Tarixiy tajriba, an'analarning meros bo'lib o'tishi – bularning barchasi yangidan-yangi avlodlarni tarbiyalaydigan qadriyatlarga aylanib qolmog'i lozim".

Aruz o'zining serjilo va ohangdorligi, misradagi hijolarning uzun yoki qisqa aytilishi bilan boshqa vaznlardan ajralib turadi. Bu vazn islom dinining vujudga kelishi hamda uning yoyilishi natijasida arablardan forslarga, fors-tojik xalqlari adabiyoti ta'sirida esa turkiylarga, jumladan, bizning adabiyotimizga ham kirib kelgan. Aruz she'riy vaznlar tizimi nazariyasiga milodning VIII asrida yashab o'tgan arab filologi Xalil Ibn Ahmad (vafoti 791 y.) tomonidan asos solingan. Uning «Kitob ul-ayn» asarida mazkur vaznning nazariy qonuniyatlari o'z ifodasini topgan.

Aruz vazni IX asrdan boshlab fors-tojik she'riyatiga, XI asrdan boshlab esa turkiy she'riyatga ham kirib keldi. Biroq mazkur tillar (arab, fors-tojik va turkiy) fonetik, leksik va grammatik jihatdan tubdan farq qilishi tufayli, har bir tildagi aruzning o'ziga xos belgilarini yoritish, aruzni boshqa tillarga moslashtirish, yoxud shu tillarni aruzga moslashtirish muammosi yuzaga chiqdi. Natijada, «forsiy aruz», «turkiy aruz» kabi maxsus atamalar vujudga keldi. Shu bilan birga, badiiy ijod,

xususan, she'riyatning ravnaq topishi natijasida amalda qo'llangan vaznlar Xalil ibn Ahmad tomonidan ko'rsatilgan bahr va vaznlar doirasidan kengayib ketganligi sababli, aruz nazariyasiga oid yangi asarlarga ehtiyoj sezildi.

Xalil ibn Ahmaddan keyin XI-XIII asrlarda bir qator arab va fors-tojik she'rshunos olimlari yuqoridagi muammolar tahliliga bag'ishlangan asarlarni maydonga keltirishdi. Rashiddin Vatvotning «Hadoyiq us-sehr», Ibn Hojibning (1188-1249) «Ilm ul-aruz», Shamsiddin Muhammad ar-Roziyning «Al Mu'jam fi ma'oyiri ash'oril Ajam», Nosiriddin Tusiyning (1210-1274) «Me'yori ul-ash'or» kabi asarlari shular jumlasidan bo'lib, keyingi davr aruzshunoslari o'z fikrlarini asosan shu manbalarga tayangan holda ifoda etishgan.

Aruzshunoslik tarixida XV-XVI asrning birinchi yarmi, ya'ni temuriylar davri alohida o'ringa ega. Shu davrda, aniqrog'i, 1437- yilda Shayx Xudoydodi Ahmad Taroziyning Mirzo Ulug'bek topshirig'i bilan yozgan «Funun ul-balag'a» asari turkiy tilda mazkur masala tahliliga bag'ishlangan ilk manba bo'lganligi bilan muhim ahamiyatga ega.

Alisher Navoiyning «Mezon ul-avzon», Zahiriddin Boburning «Muxtasar», Atoulloh Husayniyning «Badoe' us-sanoe'» (fors-tojik tilida) kabi asarlarida ham she'rshunoslikning boshqa jihatlari (janrlar, badiiy san'atlar) bilan bir qatorda turkiy va forsiy aruzning nazariyasi hamda o'z davriga ko'ra amaliyotiga oid fikr-mulohazalar, qonuniyatlar o'z ifodasini topgan. Sanalanganlar orasida Navoiy va Boburning asarlari shu muammoga maxsus bag'ishlanganligi bilan ahamiyatlidir.

Aruz vazni turkiy adabiyotda bir necha asrlar mobaynida o'zining nozik jilolarini namoyon etib kelmoqda. XX asrning 20-yillariga kelib ushbu vaznga murojaat nisbatan kamaydi, o'rnini barmoq va sarbast vaznlari egalladi.

XX asr birinchi choragi o'zbek she'riyatida barmoq, erkin vaznlarning rivoji, yangi she'riy shakllar, bayon usullari vujudga kelgani kuzatiladi. Yangi tarixiy sharoitda aruzning yetakchilik o'rnini boshqa she'riy tizimlar ola boshladi. Bu hol 20-yillarning o'rtalari va 30-yillar boshlarida ko'rina boshladi. 30-yillar oxiri va 40-yillarda esa aruzdagi tushkunlik yaqqol bilinadi. Aruz va uning janrlari bo'yicha yuz bergan bu holatni M.Yunusov o'zicha shunday baholashga urinadi: "Shu qadar uzoq umr ko'rishiga qaramay, o'rnini boshqa she'riy formalarga beradi. Sosialistik jamiyat adabiyoti oldiga katta va yangi vazifalar qo'ygan bir vaziyatda g'azal ramkalari torlik qilib qoldi. Endi u hayot talablariga to'la javob beradigan janr bo'lolmas edi. Binobarin, uni tashviq qilishning ahamiyati qolmadi". Afsuski, bunday noto'g'ri qarashlar mustaqillik yillarigacha davom etib keldi. Aruz va uning janrlari qimmat, ahamiyati ma'lum bir g'oyaning talabiga javob berish-bermasligi bilan o'lchanmaydi, albatta.

Mustaqillikkacha bo'lgan davr o'zbek she'riyatida aruz va unga aloqador janrlarning orqa planga o'tishi qonuniy bir holdir. Kuzatishlar ko'rsatadiki, XX asr boshlari o'zbek she'riyatida ikki yo'nalish ko'zga tashlanadi. Bir tomondan, ijodiy tafakkurda aruz tizimidan tashqari chiqishga ehtiyoj kuchaydi, ikkinchidan, jadidchilik harakati bilan bog'liq holda ijodda ham yangilikka, o'ziga xoslikka intiluvchi jadid adabiyoti vujudga keldi. Shuning uchun yangi uslub va shakllarning tez orada mavqega ega bo'lishi, rivoji tasodifiy emas edi. Bu davrda mavjud voqelik mohiyatini anglab yetmay yozilgan chorlov, olqish xarakteridagi she'rlar yaratila boshlandi.

Bu, albatta, yaxshimi, yomonmi inqilobiy o'zgarishlar yuz bergan jamiyatning o'tish davri adabiyoti uchun tabiiy hol edi. Ixchamlikka va soddalikka moyil barmoq, sarbast vaznlari bu vazifani uddalashda yaxshi natija bera boshladi. Tabiatan falsafiy, murakkab va yuksak badiiylikka asoslangan aruzda bunday engil she'rlar yozish noqulay edi. Shu bois aruzda ijod qilgan zabardast shoirlarning bir qismi barmoqda yoza boshladi. Hamza, Avloniyalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Aruz an'analari sho'rolar davrida ham boshqa she'riy shakllar bilan bir qatorda ravnaq topishi mumkin edi. Lekin o'sha paytda paydo bo'lgan madaniy merosga nigilistik munosabat unga tasir etmay qolmadi. Mumtoz adabiyotga o'zbek ziyolilarining qarashi ziddiyatli edi. Masalan, 1919 yili tuzilgan «Chig'atoy gurungi» tashkilotining Saydali, Fitrat kabi a'zolari mumtoz an'analarni davom ettirib, saqlab qolishni yoqlab chiqsalar, tashkilotning ularga qarshi fikrli a'zolari esa mumtoz adabiyotni saroy adabiyoti deb baholab, uning shakllari XX asr uchun yaroqsiz, degan da'vo bilan chiqdilar. Keyinchalik boshqa milliy-ma'naviy qadriyatlar ta'qiqlana boshlandi. Avvalo, dinga qora chiziq tortildi, so'ngra «dinga aloqasi borligi», «o'rganish qiyinligi» uchun o'zbek arabiy imlosi almashtirildi. Bir qator buyuk shoirlar din tamg'asi bilan, boshqalari saroy shoirlari deyilib, ularning asarlari chetga surib qo'yildi. Natijada o'tmish adabiyoti ta'siri ostida ijodiy tafakkuri shakllanishi mumkin bo'lgan shoirlardan adabiyotimiz mahrum bo'ldi. 20-yillardan boshlab mafkuraviy zo'ravonlik, adabiyotga tayziq kuchaya bordi. Bu yillari aruz va uning mumtoz janrlari matbuotda deyarli bosilmas edi. Aksincha, sochma she'r, mayakovskiycha marshlar saviyasidan qat'iy nazar to'xtovsiz bosilardi. 30-yillarning ikkinchi yarmidan qatog'on boshlanib, xalq behisob moddiy va ma'naviy yo'qotishlar ko'rdi. Shu yillarda ham shoirlar xalqning shod-u xurramligini, o'sha davr mafkurasiga xos balandparvoz g'oyalarni tarannum etib, g'azallar yozishga majbur edilar. Jumladan, Habibiy, Sobir Abdulla kabi shoirlarning g'azallarida shunday soxtalik, balandparvoz tumtaroqlik kuchliligi kuzatiladi. Lekin 40- va 50-yillar she'riyati uchun bu umumiy holat edi. Natijada aruzga nisbatan ham nigilistik munosabat kuchaydi. Bu o'rinda Mirzo Tursunzoda va Abdulla Kahhorning aruzga munosabatlarini eslash kifoya.

Shuni ham aytib o'tish kerakki, Xurshid, Chokar, Sobir Abdulla, Habibi, Anisiy, Ulfat kabi shoirlarda ishqiy mavzuda yozilgan g'azallarning go'zal namunalari bor. Ular aruzda epik asarlar ham yaratdilar. Misol tariqasida Sobir Abdullaning «Tohir va Zuhro» pesasini, Xurshidning «Varhod va Shirin» «Layli va Majnun» musiqali dramalarini, Habibiyning «Zamonamiz Farhodlari» dostonini, Ulfatning «Sayohatnoma»sini keltirish mumkin. Ijodlaridagi yutuq, kamchiliklardan qat'iy nazar ularning she'riyatimiz uchun katta xizmatlari shundan iborat bo'ldiki, aruz ananalarini davom ettirib, she'riyatimizning uslubiy bir yo'nalishini saqlab qoldilar va keyingi avlodga uni ma'naviy-ijodiy meros sifatida topshirdilar. Yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan devon tuzish ananasini tikladilar.

XX asrning 60-yillarida «Insonning faqat mehnatiga, faoliyatiga emas, balki ruhiy olamiga qiziqishining oshishi natijasida poeziya o'zining barcha imkoniyatlarini ishga solib, inson qalbini yoritishga va uning qalb manzaralarini tasvirlashga kirishadi. Mumtoz o'zbek adabiyoti esa bu sohada ma'lum tajriba va an'analarga ega edi. Ana shu tajriba va an'analarni puxta egallagan Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Jamol Kamol yuksak mahorat bilan aruzni zamon ruhiga, odamlarimiz dili-yu tiliga yaqinlashtirdilar. Adabiyot ahli, she'riyat muxlislari ko'z o'ngida aruz yangi bir dunyo bo'lib yosharib ketdi. Keyingi o'n yilliklarda barmoq vazni bilan bir qatorda aruzda ham muvaffaqiyatli qalam tebratayotgan Mirzo Kenjabek, Tohir Qahhor, Matnazar Abdulhakimov, Ikrom Otamurod, Samandar Vohidov, Isroil Subhon, Sirojiddin Sayyid, Zikrilla Ne'mat va boshqa shoirlar she'riyatga kirib keldilar.

Agar XX asr aruziga e'tibor qaratisa, uning tarixi uch davrga bo'linganini anglash mumkin:

1. XX asr boshlari aruzi – mumtoz ananalarning davom etishi bilan bog'liq.
2. XX asrning 60-yillarigacha bo'lgan aruz – tushkunlik davri.
3. 60-yillardan keyingi davr aruzi – bu vaznning qayta jonlanish, yosharish davri.

Biz bu tasnifni davom ettirib, uning 4-davri sifatida mustaqillik davri aruzini qayd etamiz. Bu davr aruzining o'ziga xosligi shundaki, unda mumtoz va zamonaviy she'riyat ananalarining o'zaro omuxtalashtirilganligi kuzatiladi.

Davrlar o'tishi bilan til rivojlanib, o'zgarib boradi, bir millat yoki davr miqyosidagi she'riy tizimlar bir-biriga o'zaro ta'sir etadi, natijada vaznda ham o'zgarishlar bo'lishi tabiiy.

Ma'lumki, aruz «Qutadg'u bilig»dan boshlab o'n asr mobaynida o'zbek she'riyatining yetakchi vazni bo'lib keldi. Aruzning bu uzoq muddatlik «zafarli yurishi» davrida ham uning ichida kechgan o'zgarishlar, o'sishlar, uning inkorini tayyorlagan jarayonlar bo'lganligini inkor etmagan holda aytish kerakki, to XX asr boshlarigacha aruz qoidalari qat'iy qolip tusini oldi va shu maqomni saqlab turdi.

Zamonaviy aruz ham dastlab ana shu an'anaviy shakllarda namoyon bo'ldi, desak yanglishmaymiz.

Adabiyotlar

1. Rustamov A. Aruz haqida suhbatlar. – T.: Fan, 1972. – 56 b.
2. Adabiy turlar va janrlar. Uch jildlik. II jild. – T.: Fan, 1992. – 248 b.
3. Begimqulov D. She'riyatimiz yulduzi. Kitobda: A.Oripov. Tanlangan asarlar. To'rt jildlik. 1-jild. –Toshkent: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2000. –B. 371-389.
4. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –Toshkent: O'zbekiston, 2002. –558 b.
5. Jabborov N. Zamon. Mezon. She'riyat. –Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2015. –304 b.